

УДК 930.25

Чеклецова Е.Ю.,

Научный руководитель: Якубова Л.А., канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРХИВОВ С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Аннотация. Рассматривается процесс документооборота в условиях дистанционной работы государственных учреждений. Варианты взаимодействия населения с органами управления и контроля становятся все более разнообразными. В заключении анализа, авторы приходят к выводу, что внедрение практики обмена электронными документами между упростит получение заявителями государственных услуг, сделает обслуживание более качественным и доступным.

Ключевые слова: документооборот, архив, пенсионный фонд.

В настоящее время складывается сложная эпидемиологическая ситуация не только в нашей стране, но и во всем мире после объявления пандемии. Никто из нас не подразумевал, что в 2020 году людей настигнет большая беда в виде вируса COVID-19, который беспощадно распространяется и поражает здоровье людей. Эпидемия подорвала не только здоровье людей, она повлекла за собой спад мировой экономики и денежный кризис у населения. С каждой волной пандемия наращивала силы распространения, она стихала и вновь охватывала регионы нашей страны, приведя к тяжелым формам течения заболевания и к гибели значительного числа заболевших как среди взрослого населения, так и среди молодого.

Российские граждане столкнулись с множеством вынужденных юридических ограничений, которые имеют свои особенности. Правительство Российской Федерации в условиях пандемии принимает действия по сохранению здоровья населения нашей страны. Президент Российской Федерации и компетентные люди у власти на региональных и местных уровнях, создают ограничительные меры, разрабатывают и вводят в действие приказы и распоряжения, запрещающие свободно передвигаться гражданам. Для российского населения действуют жесткие ограничения, которые заставили изменить их привычный образ жизни: закрытие границ, приостановка производственных процессов в международных отношениях, а именно логистики, обязательная самоизоляция, применение масочного режима, обработка и дезинфекция рук, ношения перчаток в общественных местах и соблюдение дистанции между людьми, закрытие мест скопления людей, торговых центров, кафе, ресторанов и спорткомплексов, проводится постоянный контроль за температурой тела при входах в здания, а также введены штрафные санкции за нарушения карантина.

Организации (учреждения) различных форм собственности, которые во время пандемии имеют статус непрерывно действующей организации, обязаны проводить профилактические и обеззараживающие мероприятия в офисах, на производственных участках, на рабочих местах. На данные организации накладываются дополнительные расходы, которые не были заложены в бизнес план: создание и содержание специальных мест — обсерватории для пребывания работников, работающих вахтовым методом, проведение тестирования иногородних

работников на вирус COVID-19 в специализированных медицинских лабораториях. Данные организации (учреждения) приобретают и используют приборы для замера температуры перед началом работы, обеспечивают персонал средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, антисептиками). Работодатели не допускают к работе работников в течении 14 дней в случае если они прибыли из других стран. В случае заражения COVID-19 работодатели обязаны сообщать в Роспотребнадзор для выявления с кем контактировал заболевший. Охрана труда в организациях (учреждениях) принимает меры по защите сотрудников, для этого издаются приказы о профилактических мерах, подготавливаются санитарно-бытовые помещения, вводят запрет на проведение совещаний и прочих сборов. Специалисты охраны труда посредством электронной корпоративной почты направляют всему персоналу организации информационные материалы, объявления, методически по борьбе с вирусом и профилактики здоровья. Данные процедуры обязательны, поскольку они позволяют обезопасить персонал от вируса, который быстро передается от одного работника к другому в условиях трудовых будней.

Для организаций (учреждений) наступило время, когда нужно не останавливать свое производство продукции, услуг, а начать вести свой бизнес в онлайн режиме с применением современных информационных технологий для обеспечения сохранения здоровья своих сотрудников. Поэтому большинство организации (учреждения) по всему миру перешли на дистанционный (удаленный) формат работы. Сотрудники чья работа заключалась в офисах стали работать на дому с применением интернета и рабочего стационарного компьютера удаленно от офисного или производственного помещения. Этот вариант работы в данный период времени является наиболее удачным, персонал будет продолжать выполнять свои трудовые обязанности без контакта с другими людьми [5].

Глобальную работу в организациях (учреждениях) провели сотрудники задействованные в ИТ сфере, они как профессионалы своего дела, организуют удаленный доступ к данным всем сотрудникам, а также предоставляют доступ к специальным программам и продуктам: корпоративная электронная почта, СЭД, 1:С, ЗУП, что позволило сотрудникам выполнять свои должностные обязанности в удаленном режиме в полном объеме, а качество работы уже напрямую зависело от самих сотрудников, от их самоменеджмента и мотивации. Персонал активно применяет современные мессенджеры, помогающие эффективно справляться с заданиями руководства. Длительное время персонал приспособливается, адаптировался к новым условиям работы, удаленная работа на дому имеет помимо плюсов и минусы. Не всю работу можно сделать дома, удаленно и существует множество отвлекающих факторов. В процессе удаленной работы появляются лучшие методики для достижения целей организаций, которые после пережитой пандемии могут остаться и активно применяться.

Изменения коснулись и делопроизводство, заметно снизилось документирование бизнес процессов традиционным, бумажным способом, активно применяются электронные цифровые подписи и обмен данных происходит посредством подписанных скан версий документов в специализированных программах и на онлайн-торговых площадках. Наблюдается активный рост продаж в современных и развитых интернет магазинах, что говорит о том, что люди не могут ходить в магазины, но имеют возможность приобретать нужный товар посредством популярных интернет сайтов. Интернет стал востребован не только для развлечений и социального общения и покупок, его стали активно использовать в работе, учебе. Сфера образования и науки также продолжает образовательный процесс в удаленном режиме, обучая школьников и студентов в онлайн формате с применением различных программ, личных кабинетов и видео конференций. Ученики, студенты адаптируются и приспособляются к новым методикам учебного процесса.

В архивной отрасли появляются новые тенденции, в части того что налаживается электронное взаимодействие с органами власти, муниципальными образованиями и организациями. Рекомендации по электронному взаимодействию при исполнении запросов социально-правового характера между Пенсионным фондом Российской Федерации и органами управления архивным делом субъектов Российской Федерации появились еще в 2011 году при подписании между ними соответствующего письма [2]. Документирование данного процесса предполагалось в электронном формате с применением специальных программ и устройств, с обеспечением информационной безопасности, сохранением персональный данных граждан.

Процесс исполнения запросов социально-правового характера является основополагающим в деятельности архивов, документы востребованы гражданами, оформляющие государственные пенсии и льготы. В условиях эпидемиологической обстановки и действующих ограничительных мер для населения со стороны государства, руководители архивных учреждений находят выход из положения и создают специальные условия для работы архивов, поскольку приостановить деятельность архивов и отложить назначение пенсий граждан никак нельзя. Каждый руководитель выбирает подходящий формат работы с соблюдением мер профилактики персонала в соответствии с рекомендациями Министерства Здравоохранения.

Муниципальные архивы 12 регионов и 1 округа России выбрали специальную платформу, внедряют и апробируют электронный документооборот, для обмена юридически значимыми документами, социально-правового характера в электронной форме для установления социальных выплат, пенсий и льгот, среди них: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Нижегородская область, Кировская область, Оренбургская область, Саратовская область, Ульяновская область и Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ [3]. Регионы заключили специальные соглашения об информационном взаимодействии с Пенсионным фондом Российской Федерации. Архивами проведена огромная работа по оснащению рабочих мест современными компьютерами, на которые установлены программные комплексы ViPNet Client, доступ к этим рабочим местам есть у обученных специалистов работе с социально-правовыми запросами в электронном виде, назначенных приказом руководителя с возможностью подписания документов электронной цифровой подписью [4]. Взаимодействие архивов и Пенсионного фонда Российской Федерации в электронном формате облегчит участь граждан пенсионного возраста, не только в условиях пандемии, но и после. Налаженные партнерские отношения между архивами и Пенсионным фондом Российской Федерации позволяют прозрачно получать информацию социально-правового характера быстро из первых рук, без дополнительных действий со стороны граждан, таких как поход в архив, прием граждан, их консультация, выдача ответа и др.

Программный комплекс ViPNet Client обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей. Удаленный обмен данных происходит зашифровано, пересылаемые документы программой кодируются, а производителем гарантируется сохранение персональных данных и обеспечение информационной безопасности.

Архивы продолжают принимать заявки на получение справок о стаже и заработной плате необходимые гражданам для назначения социальных льгот и пенсий. Заявки принимаются в большей степени в онлайн режиме с помощью электронной почты или по телефону, в редких случаях допускается личный прием граждан, если прием осуществляется, то обязательно с обеспечением всех мер безопасности, а это значит прием не более 20 человек в день. При входе в здание граждане надевают маски и перчатки, обрабатывают дезинфицирующим средством,

в кабинете приема граждан расстановка столов с соблюдением дистанции, специалист архива один принимает посетителя, другие посетители ожидают на улице. Выдача ответов направляется почтой России, либо вручается лично в назначенное время.

Документирование работы муниципальных архивов г. Нижневартовска с Пенсионным фондом Российской Федерации по вопросам исполнения запросов социально-правового характера с помощью выбранного программного комплекса ViPNet Client осуществляется только в части направления запроса или уточнения данных, а сам ответ – оригинал справки, в любом случае архивами направляются заказным письмом по почте России. А это значит, что еще не налажен в полном объеме процесс обмена данными в электронном виде между архивами и Пенсионным фондом Российской Федерации в г. Нижневартовске, с чем это связано не ясно.

Документирование работы городского архива г. Ханты-Мансийска осуществляется в полном мере, но только с одним филиалом Пенсионного фонда Российской Федерации с которым заключено специальное соглашение о взаимодействии значимыми документами социально-правового характера в электронной форме для установления и выплаты пенсий и других социальных выплат[7][8]. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации направляет запрос в архив и получает ответ в виде электронной справки посредством зашифрованного канала используемого программного комплекса ViPNet Client, справки подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью специалистом, который официально закреплен за выполнение данного вида работ, специально обученного и назначенного.

Взаимодействие ведомственных архивов Обществ Групп ПАО «НК-Роснефть» с Пенсионным фондом Российской Федерации происходит в том же режиме, что и была до пандемии. Запросы социально-правового характера направляются в архив по электронной почте или по телефону. Исполнение запросов пользователей требуют постоянного обращения к документам прошлых периодов, на основании которых подготавливаются ответы инициаторам запросов, поэтому работники ведомственных архивов находятся частично на удаленной работе и частично в архивном помещении, работают по определенному графику, посещают архивохранилище с разрешения руководства, во избежание контакта друг с другом в период пандемии.

Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила всех нас все переосмыслить, научиться и принять работать в определенном выбранном формате, быстро адаптироваться к изменениям и ограничениям.

Внедрение практики обмена электронными документами между отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и органами управления архивным делом субъектов Российской Федерации упростит получение заявителями государственных услуг, сделает обслуживание населения более качественным и доступным, сократит сроки исполнения запросов.

Нормативные документы

1. Основные правила работы архивов организаций, одобренных решением Коллегии Росархива 06.02.2002.
2. Письмо Об информационном взаимодействии между отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и органами управления архивным делом субъектов Российской Федерации исх. 14.01.2011 № 7/41-А.

4. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденные приказом Министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526.

5. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 –ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях".

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

© Чеклецова Е.Ю., Якубова Л.А., 2021